

DOI: 10.5281/zenodo.18461532

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ СУЧАСНИХ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Глазунова О.О., к.е.н., доцент кафедри економіки

Аносова А.О., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Ткач В.П., здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Крутипорох А.Д., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

У науковій літературі міжнародна конкуренція розглядається з позицій декількох взаємодоповнюючих підходів, кожен з яких акцентує увагу на різних аспектах формування та реалізації конкурентних переваг у глобальному економічному просторі (рис. 1).

Ресурсний підхід виходить з того, що конкурентоспроможність на міжнародних ринках визначається насамперед обсягом, якістю та ефективністю використання ресурсного потенціалу, зокрема природних, трудових, фінансових, науково-технічних та інноваційних ресурсів.

Інституціональний підхід інтерпретує міжнародну конкуренцію через призму інституційних умов, у межах яких функціонують економічні суб'єкти, підкреслюючи значення правових норм, регуляторної політики, якості державного управління, міжнародних економічних угод і діяльності наднаціональних інститутів у формуванні конкурентного середовища.

Рис. 1. Підходи до трактування економічної категорії «міжнародна конкуренція»

**СЕКЦІЯ. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ТА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ**

Економічний підхід зосереджується на аналізі ринкових механізмів конкурентної боротьби, рівня продуктивності праці, ефективності виробництва, інноваційної активності та здатності суб'єктів господарювання адаптуватися до структурних змін і коливань світової кон'юнктури. Водночас геополітичний підхід розглядає міжнародну конкуренцію як складову глобальних політико-економічних процесів, акцентуючи увагу на впливі геостратегічного положення країн, зовнішньополітичних пріоритетів, інтеграційних та дезінтеграційних процесів, а також міжнародних конфліктів і санкційних режимів на умови та результати конкурентної взаємодії. Застосування сукупності зазначених підходів дозволяє комплексно оцінити багатовимірну природу міжнародної конкуренції в умовах глобалізації (табл. 1).

Таблиця 1 – Сучасні тенденції глобалізації, що визначають рівень міжнародної конкуренції

Глобалізаційний тренд	Вплив на міжнародну конкуренцію
Розширення масштабів світового товарообігу	Збільшення обсягів експорту та імпорту сприяє загостренню конкурентної боротьби між країнами та компаніями на міжнародних ринках.
Трансформація структури глобальної торгівлі	Зростає частка високотехнологічної продукції, послуг та цифрових рішень у світових торговельних потоках.
Поглиблення регіональної економічної інтеграції	Формування торговельно-економічних об'єднань і блоків змінює умови доступу до ринків та посилює конкуренцію всередині інтеграційних угруповань.
Активізація інноваційних і технологічних процесів	Прискорений розвиток технологій підвищує роль інновацій як ключового джерела міжнародних конкурентних переваг.
Розвиток міжнародних торговельно-економічних партнерств	Укладання нових багатосторонніх і двосторонніх угод формує нові напрями та формати конкурентної взаємодії.
Зростання впливу міжнародних економічних інституцій	Міжнародні організації встановлюють правила та стандарти, що регламентують конкуренцію на глобальному рівні.
Орієнтація на принципи сталого розвитку	Екологічні, соціальні та управлінські критерії дедалі більше впливають на конкурентоспроможність суб'єктів міжнародного ринку.
Посилення ролі політичних та макроекономічних чинників	Геополітичні процеси, торговельні обмеження та макроекономічна нестабільність суттєво впливають на умови конкуренції.
Зростання глобальних ризиків і викликів	Фінансові кризи, пандемії, воєнні конфлікти та санкції ускладнюють функціонування міжнародних ринків.
Цифрова трансформація світової економіки	Цифровізація змінює бізнес-моделі, формує нові ринки та посилює конкуренцію у глобальному середовищі.

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

*«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

СЕКЦІЯ. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Упродовж останніх десятиліть усталена траєкторія глобалізації дедалі частіше виявляє тенденції до реверсії. Підвищення вартості факторів виробництва в країнах, що розвиваються, фінансові кризи, ескалація торговельних суперечок і загострення геополітичних ризиків виявили структурні вразливості глобальних ланцюгів постачання та зумовили перегляд економічних стимулів до офшорного розміщення виробництва.

Проблематика деглобалізації набуває особливої геополітичної ваги, оскільки високий рівень міжнародної фрагментації виробничих процесів посилює залежність національних економік від глобальних ланцюгів створення вартості, тоді як критично важлива сировина та ключові комплектуючі часто сконцентровані в обмеженому колі держав.

У відповідь уряди розвинених країн запроваджують комплексні програми стимулювання трансформації глобальних виробничих мереж, спрямовані на підвищення економічної автономності та стійкості. Зазначена політика передбачає диверсифікацію каналів постачання стратегічних ресурсів, релокацію виробничих потужностей до географічно наближених, політично стабільних або партнерських країн, а також розвиток внутрішнього виробничого потенціалу у пріоритетних галузях. У цьому контексті решоринг, ніаршоринг і френдшоринг сформувалися як ключові інструменти сучасної державної економічної політики (рис. 2).

Френдшоринг є відносно новим концептом у сфері міжнародної торгівлі та управління глобальними ланцюгами постачання, актуалізація якого відбулася після серії масштабних економічних потрясінь і системних збоїв у світовій логістиці. Вагомими каталізаторами формування цієї стратегії стали пандемія COVID-19, а також повномасштабна військова агресія російської федерації проти України, що суттєво підвищили рівень геоекономічної та геополітичної невизначеності.

Сутність френдшорингу полягає у переорієнтації ланцюгів постачання на країни, які характеризуються політичною та економічною стабільністю,

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ТА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ**

передбачуваністю інституційного середовища та низьким рівнем ризиків. Основною метою є зниження ймовірності порушення виробничих процесів і міжнародних торговельних потоків. Водночас поширення цієї практики активізувало дискусії у наукових і політичних колах щодо можливого поглиблення геополітичної фрагментації та посилення тенденцій деглобалізації, що потенційно може зменшити рівень інтегрованості світової економіки на рівні держав, інституцій та бізнес-структур.

Френдшоринг – це стратегія управління ланцюгами постачання, відповідно до якої компанії здійснюють закупівлю або розміщення виробництва в державах, що поділяють спільні ціннісні орієнтири. До таких цінностей належать політична стабільність, узгоджені економічні практики та близькі культурні стандарти. Основною метою цієї стратегії є формування кооперації з надійними та прогнозованими партнерами замість співпраці з контрагентами, що характеризуються підвищеним рівнем ризику.

Ніаршоринг – це Це підхід до організації ланцюгів постачання, за якого підприємства релокують окремі види діяльності до постачальників у сусідніх або географічно наближених країнах. Ніаршоринг передбачає перенесення ланцюга постачання або виробничих процесів до держав, що розташовані на відносно невеликій відстані, та орієнтацію на співпрацю з партнерами, які знаходяться ближче порівняно з віддаленими офшорними локаціями.

Решоринг – це стратегія, що передбачає повернення виробничих потужностей до країни походження компанії (наприклад, з Китаю до США або країн Європи). Її ключовими цілями є посилення повного контролю над виробничими процесами, стимулювання створення робочих місць усередині країни та скорочення залежності від іноземних постачальників, водночас така модель супроводжується зростанням витрат на робочу силу.

Рис. 2. Сутність стратегій френдшорингу, ніаршорингу та решорингу

Ніаршоринг розглядається як практика релокації компаніями частини бізнес-операцій або виробничих потужностей до географічно наближених, переважно сусідніх країн [8]. Ключовим мотивом застосування цієї стратегії є використання переваг просторової близькості. Перенесення діяльності до сусідніх держав дозволяє істотно скоротити логістичні витрати, спростити

організаційно-управлінські процедури та підвищити операційну ефективність. Географічна наближеність також сприяє мінімізації часових розривів, зниженню культурних і мовних бар'єрів, які є типовими для взаємодії з віддаленими офшорними локаціями.

До основних переваг ніаршорингу належать підвищення надійності ланцюгів постачання, зменшення витрат на транспортування, покращення комунікації між учасниками виробничого процесу, спрощення координації операцій, зниження культурних та операційних відмінностей, функціонування в межах близьких часових поясів, підвищення оперативності реагування на ринкові зміни, скорочення часу виходу продукції на ринок, а також потенційне зменшення митних платежів і торговельних бар'єрів.

Решоринг передбачає повернення виробничих процесів і ланцюгів постачання до країни базування компанії та формує низку переваг як для національного виробничого сектору, так і для забезпечення стійкості глобальних логістичних систем. Упродовж останніх років інтерес до цієї стратегії суттєво зріс, оскільки підприємства дедалі активніше переглядають свої виробничі моделі та конфігурації постачання в умовах повторюваних глобальних збоїв і зростання стратегічних ризиків.

Список використаних джерел

1. Brinkle Ch. Reshoring Advantages and Disadvantages. URL: <https://www.thomasnet.com/insights/reshoring-advantages-and-disadvantages/>
2. Brinkle Ch. Reshoring Advantages and Disadvantages. URL: <https://www.thomasnet.com/insights/reshoring-advantages-and-disadvantages/>
3. Ruta M. How the war in Ukraine may reshape globalization. URL: <https://cepr.org/voxeu/columns/how-war-ukraine-may-reshape-globalisation>
4. The benefits and drawbacks of nearshoring, reshoring and friendshoring. URL: <https://www.wtagroup.com/resources-and-insights/blogs/nearshoring-reshoring-friendshoring>
5. Thompson B. What is Friendshoring, Nearshoring, Reshoring and Offshoring. URL: <https://incodocs.com/blog/friendshoring-nearshoring-reshoring-offshoring/>
6. Білик Р.С., Білик Д.Р., Гаврилюк О.В. Економічна сутність та чинники формування міжнародної конкурентоспроможності національної економіки. *Регіональна економіка*. 2024. №1. С. 95-101. URL:

https://re.gov.ua/re202401/re202401_095_BilykRS,BilykDR,HavrylyukOV.pdf

7. Когут Р.П. International competitiveness of the national economy. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2023. Том 8. № 3. С. 270-278.

8. Прушківська Е.В., Корчєбний Р.С. Причини та наслідки рєшорінгу у світовому господарстві. *Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Східна Європа: економіка, бізнес та управління*. 2020. Вип. 4 (27). С. 9-15. URL: https://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/27_2020/4.pdf

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Глазунова О.О., к.е.н., доцент кафедри економіки

Зуєв В.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Доля М.І., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Скалібог В.В., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

В умовах зростання нестабільності зовнішнього та внутрішнього середовища питання управління економічною безпекою підприємств набуває особливої актуальності. Невизначеність, спричинена макроекономічними коливаннями, геополітичними викликами та трансформаціями ринкового середовища, вимагає застосування сучасних підходів до ідентифікації, аналізу та мінімізації ризиків. У цьому контексті важливу роль відіграють структурно-функціональні моделі управління економічною безпекою, які ґрунтуються на виділенні ключових складових безпеки підприємства та визначенні взаємозв'язків між ними. Застосування таких моделей дає змогу інтегрувати стратегічний, тактичний і оперативний рівні управління, забезпечити системний аналіз ризиків та оцінювання їх впливу на загальний рівень економічної безпеки, а також формувати адаптивні управлінські рішення, здатні оперативно реагувати на динамічні зміни умов функціонування підприємств (рис. 1).

На стратегічному рівні управління економічною безпекою підприємства зосереджено формування довгострокових орієнтирів та політики безпеки. У межах цього рівня визначаються стратегія економічної безпеки, її інтеграція із